

Desafios da atenção farmacêutica em drogarias brasileiras: uma revisão da literatura

Amanda Karoliny Santos de Melo^{1*}, Acidesio Pereira da Silva Filho², Helton Santana de Oliveira³

¹Graduanda em Farmácia; Centro Universitário Brasileiro, Brasil. (*Autor correspondente: amanda12santos1@outlook.com)

²Graduando em Farmácia; Centro Universitário Brasileiro, Brasil.

³Graduando em Farmácia; Centro Universitário Brasileiro, Brasil.

Histórico do Artigo: Submetido em: 29/05/2023 – Revisado em: 30/05/23 – Aceito em: 01/06/23

RESUMO

O papel do profissional farmacêutico é crucial no cuidado ao usuário de medicamento, abrangendo desde a atenção básica à saúde até a garantia da implementação de medidas para promoção, prevenção e uso adequado de medicamentos. O Brasil é um grande consumidor de medicamentos, por isso, neste estudo foi realizado uma revisão da literatura com o objetivo de discutir os desafios da atenção farmacêutica nas drogarias no Brasil. Para isso, foram pesquisados artigos científicos, em português e inglês, publicados entre os anos de 2012 e 2022, disponíveis nas plataformas Scientific Electronic Library Online (SCIELO) e Google Acadêmico. Neste estudo foram selecionados seis trabalhos científicos que se destacaram por abordarem os obstáculos e experiências vivenciadas pelo profissional farmacêutico e os benefícios da atenção farmacêutica para os pacientes. Evidenciando sua necessidade para promover não apenas o uso racional dos medicamentos, mas também estabelecer uma relação próxima com o paciente, a fim de identificar possíveis agravos à saúde, diminuir riscos de toxicidade e promover uma terapia adequada, visando garantir a efetividade e segurança do tratamento medicamentoso. Portanto, concluímos que os profissionais da área devem rever essa prática nas drogarias do Brasil, considerando ser imprescindível sua aplicação adequada para a população. Pois, é fundamental a implementação de medidas que promovam a excelência na atenção farmacêutica, visando o bem-estar e a saúde dos usuários.

Palavras-Chaves: Drogeria; saúde; medicamento; racional; desafios

Challenges of pharmaceutical care in Brazilian drugstores: a literature review

ABSTRACT

The role of the pharmaceutical professional is crucial in drug user care, ranging from basic health care to ensuring the implementation of measures for promotion, prevention, and appropriate use of medicines. Brazil is a large consumer of medicines; therefore, in this study a literature review was conducted with the objective of discussing the challenges of pharmaceutical care in drugstores in Brazil. For this, scientific articles in Portuguese and English, published between the years 2012 and 2022, available on the Scientific Electronic Library Online (SCIELO) and Google Academic platforms, were searched. In this study, six scientific papers were selected that stood out for addressing the obstacles and experiences experienced by the pharmaceutical professional and the benefits of pharmaceutical care for patients. Evidencing its necessity to promote not only the rational use of medicines, but also to establish a close relationship with the patient, in order to identify possible health problems, to reduce risks of toxicity, and to promote an adequate therapy, aiming to guarantee the effectiveness and safety of the drug treatment. Therefore, we conclude that the professionals of the area must review this practice in the drugstores in Brazil, considering that its proper application for the population is essential. For, it is fundamental the implementation of measures that promote excellence in pharmaceutical care, aiming at the users' well-being and health.

Keywords: Drugstore; health; medicine; rational; challenges